

RADIO TIZIMLARDA MAXSUS SHAKLLANTIRILGAN TURLI XALAQITLARNI BARTARAF QILISH USULLARI

*Sabirova Ullibibi Sharipovna (Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, katta
o'qituvchisi)*

*Xudoyberganov Shavkat Karimovich (Toshkent shahar Belarus O'zbekiston qo'shma
tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, katta o'qituvchisi)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada radioelektron va radiolokatsiya tizimlarida maxsus shakllantirilgan qasddan qilingan xalaqitlar (shovqinsimon va impulsli xalaqitlar)ga qarshi kurashish hamda radio qabul qilish qurilmalari (RQQ)ni himoyalash usullari tahlil qilingan. Bundan tashqari, kuchli shovqinsimon xalaqitlar mavjud bo'lganda RQQ geterodinini o'chirib, xalaqitning o'zidan geterodin signali sifatida foydalanish orqali signal-xalaqit nisbatini yaxshilash usuli asoslab berilgan.

Abstract: This article analyzes methods for countering specially shaped intentional interference (noise and pulse jamming) in radio-electronic and radar systems, as well as protecting radio receiving devices (RRD). Additionally, a method is substantiated for protecting RRDs under strong noise jamming by turning off the local heterodyne and utilizing the interference signal itself as a heterodyne signal to improve the signal-to-interference ratio.

Maxsus tashkil etilgan, shakllantirilgan xalaqitlar bilan kurashishning bir qator usullari mavjud, shu bilan birga ma'lum shakldagi xalaqitlardan radio qabul qilgich qurilmalar (RQQ) ni himoyalash uchun mo'ljallangan RQQ strukturalari mavjud. Signalni siqishdan foydalanishga asoslangan radiolokasion stansiya (RLS) larda xalaqitlardan himoyalash uchun "impulsni egallash" usulidan foydalaniladi. bu usulda ishlaydigan RQQning strukturaviy sxemasi 1-rasmda tasvirlangan.

Radiolokasion stansiyaning asosiy chiqishidagi signal moslashgan filtr (MF)dan foydalanib qabul qilingan chiziqli ChM (ChChM) yoki fazasi kvadratik modulyatsiyalangan (FKM) signalni siqish natijasida olinadi. Axborot signali bilan birga shovqinsimon impuls xalaqiti qabullash qurilmasiga ta'sir qilsa, siqilmagan ChChM signalning sathi kamayishi (signal-xalaqit nisbati kichiklashishi) hodisasi ro'y

beradi va ko‘p hollarda signal-xalaqit nisbati $\bar{q} = \frac{P_s}{P_x} > 15$ dB bo‘ladi. Bu holda mantiq (M) sxemasi xalaqit paydo bo‘lganini aniqlaydi va “egallagan impuls”ni shakllantiradigan qurilmani ulaydi.

1-rasm. RLSni xalaqitdan himoyalashning “impulsni egallash” usulidan foydalanishga oid (AUU – antenna uzib-ulagichi, M – mantiq sxemasi, IO’ – impuls o‘rovchisi, G - generator)

Natijada qabullash qurilmasi xalaqit impulsi o‘rovchisini kuzatish ish holatiga o‘tadi. Agar xalaqit impulsi o‘rovchisi (IO’) kuchli (katta qiymatga ega) bo‘lsa, RLS ushbu impuls o‘rovchisi asosida masofani aniqlash, pelenglash sifati moslashgan filtr tomonidan siqilgan signal impulsi orqali aniqlanganidan yomon bo‘lmaydi.

2-rasm. Xalaqitni chastota bo‘yicha kesib tashlashga asoslangan RQQ strukturaviy sxemasi (RChK – radiochastota kuchaytirgichi, KF – kesish filtri, QQ – qabul qilgich, BT – oshqarish tizimi, Analizator – tahlil qilgich)

Yo‘naltirilgan shovqinsimon xalaqitlarni yo‘qotish uchun qabullash qurilmalarida xalaqit chastotasini bir zumda – tezkor aniq o‘lchash va o‘lchashlar

natijasi asosida xalaqit chastotasi kesib tashlanadi. Ushbu vazifani bajaruvchi qabullash qurilmasining strukturaviy sxemasi 2-rasmda keltirilgan.

Agar RQQ kirishidagi yuqori chastotali signallar kuchaytirgichi (RChK) kirishiga spektri kengligi $\Delta f_x \ll \Delta f_s$ xalaqit va axborot signali ta'sir etsa, xalaqit muhitini tahlil etish qismi xalaqit signali tashuvchisini aniqlaydi va boshqaruv sxemasi orqali chastotalar spektrini kesuvchi (rejektor) filtrini xalaqit chastotasiga sozlaydi. Bunday tadbir asosida RQQsi signal+xalaqit sharoitiga bir onda moslashadi va maqsadli shakllantirilgan shovqinsimon xalaqitni uning chiqishida bo'lmashligini ta'minlaydi.

Impulsi signallar RQQsi shovqinsimon xalaqit impulslarini topish va bu impulslarni yo'q qilish uchun qo'riqlovchi impulslardan foydalaniladi. Bunday qurilmaning ikki qo'riqlovchi impulsi (strob)si strukturaviy sxemasi 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Qo'riqlovchi strob impulslardan foydalanish

Qurilmada ikkita qabullash kanali bo'lib, birinchisi f_q - qabullash chastotasiga sozlangan, signal chastotalarini o'tkazish polosasi kengligi Δf ga teng; ikkinchisi xalaqitdan himoyalalanish kanallari bo'lib, u uchta kanallarga bo'lingan. Ulardan biri f_q chastotaga sozlangan, qolgan ikkitasi qo'richlovchi chastota $f_{q1} < f_q$ va $f_{q2} > f_q$ chastotalarga sozlangan va bir xil Δf chastota o'tkazish polosasiga ega. Xalaqitlardan saqlanish kanali KChT usuliga asoslangan va chiqishida ikkita tor polosali filtr (TPF) ulangan. TPFlar chiqishidagi signallar kvadratik detektorlashdan so'ng komparator K

da detektorlar chiqishidagi shovqin signallari doimiy tashkil etuvchilari taqqoslanadi va ularning farqi $\Delta = \langle \zeta_1(t) \rangle - \langle \zeta_2(t) \rangle$ aniqlanadi. Bu farqlanish signali qiymati Δf_{q1} , f_{q2} chastotalarga sozlangan va bir xil chastotalar o'tkazish polosalari Δf ga egaliklari uchun kvadratik amplituda detektorlari chiqishlaridagi signallar quvvatlariga proporsional bo'ladi. Komparator K chiqishidagi farqlinsh signali Δ qiymatiga asoslanib shovqinsimon xalaqitning axborot signali tashuvchisiga nisbatan yuqorida (agar $\Delta < 0$ bo'lsa) yoki axborot signali tashuvchisiga nisbatan pastda (agar $\Delta > 0$ bo'lsa) ekanligini aniqlash mumkin.

Kuchli shovqinsimon xalaqit spektri axborot signali spektri bilan bir-birini qoplamasa, u holda RQQ geterodinini o'chirib qo'yib, geterodin signali sifatida kuchli shovqinsimon xalaqitdan foydalanib RQQni bunday xalaqitlardan himoyalash mumkin. Bunda RQQ chastota almashtirgichi (ChA) ga tashuvchisi chastotasi f_s bo'lgan axborot signali va spektri f_x chastota atrofida joylashgan xalaqit signali ta'sir qiladi (4-rasm).

4-rasm. RQQ geterodinini uzib qo'yib xalaqitlardan himoyalashga oid chizma

Axborot signali tashuvchisi chastotasi f_s va xalaqit signali o'rtacha chastotasi f_x orasidagi farq Δf_{shx} ga teng bo'ladi. Signal+xalaqitni oddiy usulda supergeterodin strukturasi tuzilgan RQQ oraliq chastota kuchaytirgichi (OChK) kirishiga geterodin signalining axborot signali bilan kuchsiz bienie (tepki)si va geterodin signalining shovqinsimon xalaqit signali bilan kuchli bienie (tepki)si ta'sir qiladi. Natijada kuchli shovqinsimon xalaqit signali OChKdan keyingi demodulyatorning nohiziqli ish

holatida ishlashi natijasida kuchsiz signalni kuchli signal ta'sirida sathi yanada kichiklashadi.

Adabiyotlar

1. Richards, M. A., Scheer, J. A., & Holm, W. A. Principles of Modern Radar: Basic Principles (Vol. 1). Institution of Engineering and Technology (IET).2020.
2. Adamy, D. L. Introduction to Electronic Warfare Modeling and Simulation. Artech House.2020.
3. Gamba, P., & Goldfarb, I. “Anti-Jamming Techniques in Modern Radar and Communication Systems”. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 35(4), 18–29.2020
4. Li, N., Zhang, L., & Radio, K. “Pulse Jamming Suppression Method for Linear Frequency Modulated Radar Based on Logic Circuits”. IEEE Transactions on Signal Processing, 68, 1422–1435.
5. Proakis, J. G., & Salehi, M. Digital Communications (6th ed.). McGraw-Hill.